

July 1, 2025

JOURNAL OF
INTERNATIONAL SCIENCE
NETWORKS

SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

www.bestjournalup.com

Conference directions:

1. Scientific technologies
2. Economy
3. Biotechnology
4. Mathematical analysis
5. Technical sciences
6. Pedagogy
7. Psychology
8. Philosophy
9. History
10. Informatics

INDEXING

zenodo

OpenAIRE | EXPLORE

UDC: 001.891

International scientific and practical conference. International scientific and Applied Research. 01.07.2025.

In the collection of materials of the conference, the role and role of Science, Education and production in the era of globalization, the pressing problems of the issues of interaction of these processes, feedback on their solutions were presented by mature specialists of the field.

In addition, research on the scientific and practical topic, carried out in the economics, Exact Sciences, Natural Sciences and socio-humanities during the globalization period, information is presented in the scientific and practical fields, which includes the latest innovative technologies in the fields of production.

It can be argued that this collection is one of the specific intersections of current thoughts and innovative ideas of the world of science. This scientific and practical conference was actively attended by professors and scientific researchers engaged in scientific research in Uzbekistan and foreign countries. In increasing the position of the scientific and practical conference, the professors and teachers of domestic and foreign higher educational institutions made a significant contribution.

Professors and teachers of foreign higher educational institutions who actively participated in the work of the conference made a worthy contribution to the high level of interaction with scientists of our country. The processes of international cooperation with foreign countries and exchange with them in the field of Science in the era of globalization have a positive effect on the development of Higher Education, the fields of Science and production. The materials of this conference are special in that they include a wide range of research, from theoretical developments to practical solutions, demonstrating the diversity of approaches and directions in this area.

In conclusion, it should be noted that this scientific and practical conference will be a very useful collection for everyone who is interested in modern research in the fields of further development of Higher Education, Science, Education and production in the era of globalization. The authors are responsible for the content and quality of the articles and abstracts included in the collection.

O‘ZBEKISTON INNOVATSION SIYOSATINING ASOSIY YO‘NALISHLARI VA AMALIY NATIJALARI

Eshboyeva Madina

O‘zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali 1-kurs talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada O‘zbekiston innovatsion siyosatining asosiy yo‘nalishlari va amaliy natijalari haqida yozilgan.

Abstract: This article discusses the main directions and practical results of Uzbekistan's innovation policy.

Kalit so‘zlar: Investitsiya mexanizmlari, Huquqiy baza, Tadbirkorlik, Biznes muhiti, Xorijiy investitsiyalar, Tavakkalchilikni taqsimlash, Innovatsion siyosat, Birgalikdagi biznes, Me‘yoriy to‘siqlar, Iqtisodiy o‘shish, Strategik islohotlar, Tashkiliy-huquqiy shakllar, Innovatsiyalarni moliyalashtirish, Innovatsion loyihalar.

Keywords: Investment mechanisms, Legal framework, Entrepreneurship, Business environment, Foreign investments, Risk sharing, Innovation policy, Joint business, Regulatory barriers, Economic growth, Strategic reforms, Organizational and legal forms, Innovation financing, Innovation projects.

Mamlakat innovatsion salohiyatidan samarali foydalanish bugungi kunda iqtisodiy taraqqiyotning eng muhim jihatlaridan biridir. Innovatsiyalarni rivojlantirish va ular asosida iqtisodiyotni modernizatsiya qilish, raqobatbardoshlikni oshirish, yangi texnologiyalarni yaratish va kengaytirish davlatlar uchun muhim vazifaga aylangan. Shuning uchun, mamlakat innovatsion salohiyatidan samarali foydalanish va uni takomillashtirishning nazariy asoslari amaliy jihatdan katta ahamiyatga ega. So‘nggi yillarda global iqtisodiyotda innovatsiyalarni joriy etish va ularni samarali boshqarish orqali iqtisodiy rivojlanishning tezlashishi, raqobatbardoshligini oshirish va yangi ish orinlari yaratishning muhim vositalaridan biri bo‘lib kelmoqda. Innovatsion salohiyat bu faqat ilmiy-texnologik yutuqlarni joriy etish yoki yangi texnologiyalarni yaratish bilan bog‘liq bo‘lmay, balki yangi iqtisodiy va ijtimoiy imkoniyatlar yaratishda, mavjud resurslarni samarali boshqarishda ham katta ahamiyatga ega. Dunyoning yetakchi mamlakatlari iqtisodiyotlari o‘z innovatsion salohiyatlarini rivojlantirish va undan samarali foydalanish orqali o‘z iqtisodiy o‘shishiga erishmoqdalar. Zero davlatimiz rahbari ta’kidlaganlaridek, **“Xalqimiz dunyoqarashida innovatsiya muhitini yaratish eng muhim vazifamizdir. Innovatsiya bo‘lmas ekan, hech bir sohada raqobat, rivojlanish bo‘lmaydi. Bu sohada o‘zgarishlarni xalqimizga keng targ‘ib qilmasak, odamlarda ko‘nikma paydo qilmasak, bugungi davr shiddati, fan-texnikaning mislsiz yutuqlari bilan hamqadam bo‘lolmaymiz. Shuning uchun ushbu faoliyatni zamon talablari darajasida rivojlantirish yangi vazirlik, qolaversa, ushbu markazning asosiy vazifasi bo‘lishi kerak”** [1].

O‘zbekistonda ham innovatsion salohiyatni rivojlantirish, yangi texnologiyalarni joriy etish va ilg‘or ilmiy yutuqlarni ishlab chiqarish jarayoniga kiritish siyosati davlat miqyosida olib borilmoqda. Shu bilan birga, innovatsion salohiyatni samarali boshqarish, ilm-fan va texnologiyalarni ishlab chiqarishga integratsiya qilish jarayonida yuzaga keladigan muammolarni hal qilish uchun yangi yondashuvlar va mexanizmlar ishlab chiqish zarurati mavjud. Mamlakatimizda innovatsion salohiyatni rivojlantirish uchun mavjud resurslar, ilmiy-pedagogik salohiyat va texnologik infratuzilma mavjud bolsa-da, ulardan samarali foydalanish uchun ko‘plab muammolar hal etilishi lozim. Innovatsion jarayonlarni rivojlantirish uchun moliyaviy va tashkiliy tosiqlarni bartaraf etish, ilmiy tadqiqotlar va ishlab chiqarishning o‘zaro aloqalarini mustahkamlash, ta‘lim tizimini zamonaviy texnologiyalar va bilimlar bilan boyitish zarur. Shu nuqtai nazardan, mamlakat innovatsion salohiyatidan samarali foydalanish usullarini takomillashtirishning nazariy asoslari ilmiy va amaliy jihatdan dolzarbdur. Bu mavzu mamlakat iqtisodiyotining uzluksiz rivojlanishi, uning raqobatbardoshligini oshirish, yangi ish o‘rinlari yaratish va ijtimoiy barqarorlikni ta‘minlashga katta ta‘sir ko‘rsatishi mumkin. Innovatsion salohiyatni rivojlantirish bo‘yicha samarali siyosat ishlab chiqish va uni amalga oshirishda davlatning o‘rni, bu jarayonda ilmiy-texnikaviy yutuqlarni ishlab chiqarishga integratsiya qilish muhim ahamiyatga ega. Bundan tashqari, mamlakatda innovatsion salohiyatdan samarali foydalanish bo‘yicha amalga oshirilayotgan tashabbuslarni yanada rivojlantirish, unga innovatsion infratuzilma va yangi texnologiyalarni qo‘llash orqali yangi iqtisodiy imkoniyatlar yaratish talab etiladi. Ushbu jarayonni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun ilm-fan, texnologiyalar, ta‘lim va ishlab chiqarishning o‘zaro aloqalarini yanada rivojlantirish zarur. Innovatsion salohiyatni boshqarish va samarali foydalanishning nazariy asoslari mamlakatning umumiy iqtisodiy rivojlanish strategiyasiga kiritilishi va ushbu jarayonning amaliyotda to‘liq qo‘llanilishi uchun zarur. Shu sababli, mamlakat innovatsion salohiyatidan samarali foydalanish usullarini takomillashtirishning nazariy asoslari bu iqtisodiy taraqqiyotning zamonaviy sharoitida davlatlar uchun dolzarb masalalardan biridir. Bunday ishlanmalar o‘zbek iqtisodiyotining yuqori texnologik salohiyatini yanada kuchaytirish, ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish va yangi texnologiyalarni joriy etish jarayonlarini tezlashtirishga yordam beradi.

O‘zbekistonda iqtisodiyotning yetakchi tarmoqlari, jumladan, sanoat tarmog‘ini jadal rivojlantirishga e‘tibor qaratilmoqda. Sanoat korxonalarini yuqori darajadagi zamonaviy texnika va texnologiyalar bilan jihozlash, ularni ishlab chiqarishga tatbiq etish orqali innovatsion iqtisodiyotga o‘tish bo‘yicha katta sa‘y-harakatlar amalga oshirilmoqda. Bu borada “..barqaror iqtisodiy o‘shishning eng muhim garovi – raqobatdosh mahsulotlar ishlab chiqarish, ular uchun yangi xalqaro bozorlar topish va eksportni ko‘paytirish, tranzit salohiyatidan to‘liq foydalanish hisoblanadi”.

Mazkur vazifalarni hal etishda sanoat ishlab chiqarishi tizimida innovatsion faollikni oshirish, innovatsion-investitsion faoliyatni amalga oshirish tendensiyalari va ustuvor yo‘nalishlarini aniqlash, innovatsion loyihalar samaradorligini baholash,

korxonalarda innovatsion faoliyatni amalga oshirishning moliyaviy mexanizmini takomillashtirish singari yo'nalishlarda ilmiy tadqiqotlarni chuqur-lashtirish alohida ahamiyat kasb etadi.

“O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida” [2], “O‘zbekiston Respublikasi Innovatsion rivojlanish vazirligini tashkil etish to‘g‘risida” [3], “2017-2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasining “Faol tadbirkorlik, innovatsion g‘oyalar va texnologiyalarni qo‘llab-quvvatlash yili”da amalga oshirishga oid davlat dasturi to‘g‘risida” [4] gi farmonlari, “Iqtisodiyot tarmoqlari va sohalariga innovatsiyalarni joriy etish mexanizm-larini takomillashtirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida” [5] gi qarori hamda mazkur sohaga tegishli boshqa me‘yoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishda mazkur maqola tadqiqoti muayyan darajada xizmat qiladi.

Oxirgi yillarda respublikamizda tadbirkorlikni rivojlantirish, investitsiyalarni jalb qilish va biznes yuritish uchun qulay muhit yaratish sohasida keng ko‘lamli ishlar olib borildi.

Shu bilan birga, tahlil shuni ko‘rsatadiki, hozirgi paytda tadbirkorlik va innovatsiyalar sohasidagi istiqbolli loyihalarni moliyalashtirish mexanizmlarini samarali rivojlantirishga to‘siq bo‘layotgan qator salbiy omillar mavjud, xususan: birinchidan, O‘zbekiston Respublikasining fuqarolik qonun hujjatlaridagi yuridik shaxslarning amaldagi tashkiliy-huquqiy shakllari birgalikdagi biznesni yuritish uchun bir qadar murakkab tartib-taomillarni nazarda tutadi. Natijada ayrim investorlar yangi yuridik shaxs tashkil etmasdan o‘zlarining bo‘sh mablag‘larini og‘zaki shartnoma yoki qarz shartnomasi asosida yagona hissaga yo‘naltiradilar yoki birlashtiradilar; ikkinchidan, potensial investorlarni, ayniqsa, mustaqil ravishda tadbirkorlik tuzilmalarini tashkil etishga kirishmaydigan va o‘z mablag‘larini biznes yuritish uchun taklif qiladigan xorijiy investorlarni faol jalb qilish uchun huquqiy baza va tashkiliy platforma mavjud emas; uchinchidan, rivojlangan davlatlardan farqli ravishda O‘zbekiston Respublikasida biznesni yuritish asosan tavakkalchilik bir joyda to‘plangan sharoitlarda amalga oshiriladi, ya‘ni pul mablag‘larini jamg‘arish va ularni boshqarish bilan ayni bir shaxslar shug‘ullanadi. Tavakkalchilikni taqsimlash mexanizmlari hamda investitsiya aktivlarini professional boshqaruvchilarining mavjud emasligi xorijiy investorlar tomonidan O‘zbekiston Respublikasida investitsiya loyihalarini amalga oshirish to‘g‘risida qarorlar qabul qilishda salbiy ta‘sir qilmoqda; to‘rtinchidan, tadbirkorlik subyektlari o‘rtasidagi munosabatlarning haddan ziyod tartibga solinishi ular o‘rtasida sherikchilik munosabatlarining rivojlanishiga to‘sqinlik qilmoqda, buning natijasida biznesni yuritish va investitsiyalarni jalb qilishning zamonaviy prinsiplari amaliyotga asossiz ravishda sekin tatbiq etilmoqda. [6]

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Mirziyoyev Sh.M. Xalqimiz dunyoqarashida innovatsiya muhitini yaratish - eng muhim vazifamiz. Toshkent: “O‘zbekiston”, 18:16 / 02.12.2017
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi PF-4947-sonli qarori
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 29-noyabrdagi PF-5264-sonli qarori

4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 22-yanvardagi PF-5308-sonli qarori
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 7-maydagi PQ-3698-sonli qarori
6. O'zbekiston Respublikasining —Tovar belgilari, xizmat ko'rsatish belgilari va tovar kelib chiqqan joy nomlari to'g'risidagi Qonuni. –T.: 2001, 89 b.
7. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-5544-son 2018- yil 21-sentabrdagi —2019-2021-yillarda O'zbekiston Respublikasini innovatsion rivojlantirish strategiyasini tasdiqlash to'g'risidagi Farmoni // Xalq so'zi. 22.09.2018 y.
8. Yo'ldoshev N.Q., Mirsaidova Sh.A., Goldman Y.D. Innovatsion menejment. Darslik. –T.: TDIU. 2011
9. Lundvall B. (ed.). National Innovation Systems: Towards a Theory of Innovation and Interactive Learning. London: Pinter Publishers, 1992.
10. Gulyamov S.S. Novaya terminologiya v innovatsionnoy ekonomike: «umnoe obrazovanie» // Ilm-fan va innovatsion rivojlanish. №3. 2018.
11. Nurumbetov R. Innovatsion salohiyat – zamonaviy iqtisodiyotni rivojlantirish poydevori. BIZNES-EKSPERT. 2017.
12. MADINA E. MAMLAKAT INNOVATSION SALOHİYATI //FORMATION OF PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY AS INTERDISCIPLINARY SCIENCES. – 2025. – T. 4. – NO. 40. – PP. 197-201.
13. ESHBOYEVA M. BARQAROR RIVOJLANISHNI TA'MINLASHDA "YASHIL IQTISODIYOT" NING O'RNİ: [HTTPS://DOI. ORG/10.5281/ZENODO. 14564325](https://doi.org/10.5281/ZENODO.14564325) //INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE. – 2024. – T. 1. – NO. 2. – PP. 162-165.
14. Saitov S. et al. O 'ZBEKISTONDA SANOAT KORXONALARIDA INVESTITSION FAOLIYATNI RAG 'BATLANTIRISH YO 'NALISHLARI //Новости образования: исследование в XXI веке. – 2025. – Т. 3. – №. 33. – С. 728-730.
15. Saitov S. et al. SANOAT KORXONALARIDA INVESTITSION FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISHNING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI //Новости образования: исследование в XXI веке. – 2025. – Т. 3. – №. 33. – С. 731-733.
16. Saitov S., Asatullayeva M. O'ZBEKISTONDA MIGRATSIYA JARAYONLARINI DAVLAT TOMONIDAN TARTIBGA SOLISH MEXANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH: [https://doi. org/10.5281/zenodo. 15386800](https://doi.org/10.5281/zenodo.15386800) //Journal of International science networks. – 2025. – Т. 1. – №. 5. – С. 194-199.
17. Saitov S., Asatullayeva M. MAMLAKATIMIZDA YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISHNING ZARURATI VA AHAMIYATI: [https://doi. org/10.5281/zenodo. 14564363](https://doi.org/10.5281/zenodo.14564363) //International scientific and practical conference. – 2024. – Т. 1. – №. 2. – С. 171-173.
18. Saitov S. AVTOMOBIL TRANSPORT KORXONALARIDA BUXGALTERIYA HISOBINI TAKOMILLASHTIRISHNING YO'LLARI VA USULLARI: [https://doi. org/10.5281/zenodo. 14513570](https://doi.org/10.5281/zenodo.14513570) //International scientific and practical conference. – 2024. – Т. 1. – №. 2. – С. 90-94.
19. Kamolov D., Ismoilova D. RAQAMLASHTIRISHNING O 'ZBEKISTON IQTISODIYOTIGA TA'SIRI //Science technology&Digital finance. – 2023. – Т. 1. – №. 4. – С. 301-306.
20. Saitov S. "RAQAMLI O 'ZBEKISTON–2030" AMALDA: MUAMMO VA ISTIQBOLLAR //International Journal of scientific and Applied Research. – 2024. – Т. 1. – №. 3. – С. 148-151.